

Système multi-flux pour la ré-identification de personnes : combinaison de caractéristiques globales et locales

Multi-stream system for person re-identification : combination of global and local features

Mahmoud Ghorbel^{1,2}, Sourour Ammar^{1,3}, Yousri Kessentini^{1,3}, Mohamed Jmaiel^{1,2}, Ahmed Chaari⁴

¹ Centre de Recherche en Numérique de Sfax, Sfax, Tunisie

² Laboratoire ReDCAD, Université de Sfax, Tunisie

³ Laboratoire MIRACL, Université de Sfax, Tunisie

⁴ Anavid, France

Résumé Le domaine de la ré-identification de personnes représente un défi dans le secteur de la vidéo surveillance puisqu'il rencontre plusieurs problèmes liés à la variations de la posture, de la luminosité et de l'arrière plan. Pour minimiser l'effet de ces variations, nous proposons dans cet article un système de ré-identification multi-flux basé sur la fusion des caractéristiques locales et globales. Ce système englobe une étape de segmentation permettant de générer trois images segmentées représentant deux parties du corps (milieu et bas) et une image sans arrière plan, une étape d'extraction de caractéristiques et une étape de fusion dynamique des scores de tous les flux qui sont utilisées afin de faire la prédiction finale de l'identité de la personne.

Mots clés Ré-identification de personnes, Apprentissage profond, Segmentation, Fusion de scores.

Abstract The field of person re-identification is facing problems related to the variation of illumination, posture and background scenes. In order to reduce the impact of those variations, we propose in this paper a multi-stream re-identification system based on the fusion of global and local features. The proposed system includes three steps : a segmentation step which generates three segmented images which are two body-part images (middle and down) and one image without background, a features extraction step and a dynamic score fusion step that are applied before the final prediction of the person identity.

Key words Person re-identification, Deep learning, Segmentation, Score fusion.

1 Introduction

Durant ces dernières années, le domaine de la ré-identification de personnes a connu un essor considérable provoqué par l'élargissement de ses champs d'application tel que la robotique, la vidéo surveillance et la conduite automatique. Profitant de

l'amélioration des capacités de calcul des machines, la technique de l'apprentissage profond est devenue l'une des techniques les plus utilisées dans le domaine de l'apprentissage automatique y compris dans la problématique de la ré-identification de personnes. Cette problématique peut être vue comme étant un problème de mise en correspondance entre deux images, faisant face à plusieurs défis liés aux changements de l'arrière plan, de la posture ou de l'angle de vue. Par le passé, la grande majorité des travaux traitant la problématique de la ré-identification de personnes par la technique de l'apprentissage profond ont proposé des approches qui utilisent toute l'image pour extraire les informations. Des travaux récents ont montré l'importance de l'exploitation des différentes régions du corps de la personne, qui sont riches en informations, pour faire face à de grandes variations d'apparence. Les auteurs dans [8] ont proposé un réseau qui génère des cartes de saillance en se concentrant sur une partie et en supprimant les activations sur d'autres parties de l'image. Dans [6] l'image d'entrée est divisée en quatre parties servant à générer quatre vecteurs de caractéristiques qui sont fusionnés avant la prédictions. L'approche proposée dans [4] est un réseau multi-canal qui divise l'image d'entrée en trois parties égales pour avoir trois vecteurs de caractéristiques locales qu'il fusionne avec le vecteur de caractéristiques globales. Le travail [3] rajoute un cinquième canal ayant pour entrée une image dont l'arrière plan a été enlevé. Nous avons également montré dans [1] que nous pouvons améliorer les performances d'un système de ré-identification de personnes par la soustraction de l'arrière plan. Les travaux [7] et [9] ont utilisé la segmentation pour générer des masques servant comme guide qui oriente le système et l'oblige à extraire les informations d'une région spécifique de l'image. Dans cet article, nous présentons une méthode de ré-identification de personnes multi-flux qui combine plusieurs flux issus de différentes parties du corps. Ces différents flux permettent de capturer des informations complémentaires.

2 Méthode proposée

Nous présentons dans cette partie les détails de la méthode proposée. Figure 2 montre une vue globale de notre système. Cette approche peut être divisée en trois étapes : la segmentation sémantique qui consiste à extraire trois images contenant chacune une partie du corps et une quatrième image sans arrière plan. La seconde étape est relative à l'extraction des caractéristiques et la réidentification basées sur les différents flux (3 images segmentées et l'image originale). Cette étape retourne quatre vecteurs de similarité. Finalement, la troisième étape consiste à combiner la sortie des différents flux pour en construire une seule.

2.1 La segmentation

L'utilisation de la segmentation dans ce travail a deux objectifs. D'abord elle permet l'extraction des caractéristiques des parties locales qui sont complémentaires

avec les caractéristiques globales extraites de l’image originale. En plus, elle permet de réduire l’impact de la variation de l’arrière plan en le supprimant de l’image afin d’extraire l’information uniquement du corps de la personne et non pas de l’arrière plan.

Notre réseau de segmentation (SEG-CNN) est inspiré du travail présenté dans l’article [5] qui servait initialement à la segmentation sémantique de personnes en 19 parties différentes. Nous avons modifié cette méthode en fusionnant plusieurs parties de sorte à pouvoir segmenter l’image en seulement trois parties (haut, milieu et bas). Par la suite, la fusion de ces trois parties nous a permis de générer un masque binaire servant à l’élimination de l’arrière plan.

Les bases publiques utilisées dans le domaine de la ré-identification de personnes ne sont pas étiquetées pour la segmentation. Nous avons donc réalisé l’apprentissage de notre réseau SEG-CNN sur deux étapes. Le premier apprentissage a été réalisé avec la base “Look Into Person” (LIP) [5] qui a été créée spécialement pour la segmentation du corps humain. Ce premier réseau a fourni une segmentation initiale de la base Market-1501 [10] contenant des images bien segmentées et des images mal segmentées. Suite à un tri visuel de ces images, une sous-base bien segmentée de la base Market-1501 a été créée permettant la réalisation de la deuxième étape de l’apprentissage du réseau SEG-CNN afin d’améliorer le résultat de notre segmentation sur la base de ré-identification (voir figure 1).

Figure 1. Comparaison qualitative de la segmentation de deux images de la base Market-1501 avec SEG-CNN entraîné sur la base LIP (image à gauche) et avec SEG-CNN ré-entraîné sur la sous base Market-1501 (image à droite)

2.2 L’extraction des caractéristiques

Dans le but d’augmenter les performances du système de ré-identification, nous proposons un système qui combine les caractéristiques locales et les caractéristiques globales. Ce système est composé de quatre branches identiques avec quatre images d’entrées différentes (voir figure 2). Une première branche ayant pour entrée l’image originale est utilisée pour extraire les caractéristiques globales de l’image. Une deuxième branche ayant pour entrée l’image sans arrière plan est utilisée pour réduire l’impact des informations extraites par erreur et qui ne proviennent pas de la

personne. Deux autres branches permettant de récupérer les caractéristiques locales à partir des images segmentées représentant la partie “milieu” et la partie “bas” du corps. La partie “haut” n’a pas été utilisée car nous avons montré empiriquement qu’elle ne contient pas des caractéristiques pertinentes qui peuvent améliorer le résultat final.

Dans les quatre branches, l’extraction des caractéristiques est réalisée par un réseau siames (S-CNN) formé par deux réseaux de neurones convolutifs Resnet-50 [2] avec partage de poids et de biais. Chaque réseau S-CNN a été entraîné séparément sur la base d’images correspondante.

Pour une image requête r et une galerie d’images G contenant N images, tel que $G = \{g_1, g_2, \dots, g_N\}$, la sortie de la première branche est un vecteur $V^1 = \{S_1^1, S_2^1, \dots, S_N^1\}$ contenant N mesures de similarité S_i^1 calculées entre l’image requête r et les N images de la galerie. De même, (V^2 , V^3 et V^4) représentent les sorties des trois autres branches.

Figure 2. Vue globale du système multi-flux proposé. L’extracteur de caractéristiques S-CNN₁ reçoit comme entrée l’image originale et génère le vecteur de scores V^1 . S-CNN₂ reçoit l’image sans arrière plan et génère le vecteur de scores V^2 . De même, S-CNN₃ et S-CNN₄ reçoivent respectivement l’image segmentée contenant la partie "milieu" et la partie "bas" et génèrent les vecteurs de scores V^3 et V^4 . Ces quatre vecteurs de scores sont fusionnés pour construire le vecteur de scores final V^{fus} .

2.3 La fusion des scores

Dans la littérature, de nombreuses stratégies de fusion ont été développées. On peut distinguer deux types de fusion: la fusion précoce et la fusion tardive. La fusion précoce est une fusion au niveau des vecteurs de caractéristiques où la sortie de

Figure 3. Aperçu sur les différentes zones d'activation de chaque flux pour la même image. Les trois images segmentées obligent le système d'extraire des informations de zones non activées dans l'image originale. De gauche à droite: l'image originale, l'image "sans arrière plan", l'image segmentée "bas" et l'image segmentée "milieu".

l'analyse unimodale est fusionnée avant la phase d'entraînement du réseau. Dans la fusion tardive, la sortie de l'analyse unimodale est utilisée pour apprendre à générer des scores séparés pour chaque modalité. Après la fusion, un score final est calculé en combinant les sorties individuelles des différents classificateurs.

Dans ce travail, nous proposons une méthode de fusion tardive qui vise à combiner la sortie de plusieurs classifieurs correspondants chacun à un flux. Cette fusion est dynamique et permet de considérer uniquement les flux qui sont les plus fiables pour chaque image requête r et d'éliminer les flux susceptibles de donner une mauvaise prédiction. La fusion s'adapte donc à chaque cas individuellement. Afin de juger quel flux activer et quel flux désactiver lors de la fusion, nous effectuons une analyse des quatre vecteurs de scores (V^1, V^2, V^3 et V^4) correspondant à l'image r . Pour chaque image requête r et pour chaque flux, nous considérons le top k pour construire quatre vecteurs (v^1, v^2, v^3, v^4). Ces vecteurs sont ensuite comparés deux à deux par le calcul de la similarité de *Jaccard* (voir équation 1). Nous obtenons six valeurs de similarité correspondantes aux six combinaisons possibles. Les valeurs de similarité les plus élevées indiquent les combinaisons qui ont les prédictions les plus en concordance. Nous choisissons de considérer les deux valeurs les plus élevées pour choisir les flux qui seront activés. Suivant cette technique, on peut trouver des cas où la fusion se fait entre les quatre flux, et des cas où elle se fait entre trois flux uniquement.

$$S_j(v^1, v^2) = \frac{v^1 \cap v^2}{v^1 \cup v^2} \quad (1)$$

La fusion des flux activés se fait alors selon le principe de la somme pondérée. En effet, pour calculer les scores de similarité finaux $V^{fus} = \{S_1^{fus}, S_2^{fus}, \dots, S_N^{fus}\}$, le score de chaque flux activé est multiplié par le taux de classification τ du flux correspondant et celui d'un flux non activé est multiplié par zéro (voir équation 2).

$$V^{fus} = V^1 \oplus V^2 \oplus V^3 \oplus V^4 \quad (2)$$

avec $S_i^{fus} = \alpha_1 \cdot S_i^1 + \alpha_2 \cdot S_i^2 + \alpha_3 \cdot S_i^3 + \alpha_4 \cdot S_i^4$,
 et $\alpha_j = \tau(\text{S-CNN}_j)$ si Flux $_j$ est activé , 0 sinon | $j = 1...4$

3 Résultats

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus pour chaque flux séparément ainsi que les résultats obtenus avec la méthode de fusion dynamique proposée. Le flux global S-CNN $_1$, dont l'entrée est l'image originale, présente le taux de classification le plus élevé (voir tableau 1) et il dépasse largement les autres flux. Pour cela, nous avons supposé qu'il est toujours activé et nous avons appliqué la fusion dynamique sur les trois flux locaux (S-CNN $_2$, S-CNN $_3$ et S-CNN $_4$) de sorte à activer soit les trois flux locaux, soit seulement deux d'entre eux tout en gardant le flux global (S-CNN $_1$) toujours activé. Cette configuration a donné de meilleurs performances en terme de taux de classification, nous présentons alors uniquement les résultats obtenus avec cette configuration. Nous avons aussi répété ce process pour plusieurs valeurs de k . Nous donnons dans le tableau 1 les résultats obtenus pour $k = 10, 15$ et 20 .

Les résultats obtenus montrent que la combinaison de plusieurs flux améliore considérablement les performances de la ré-identification sur la base Market-1501. Par rapport aux résultats du flux "global", l'amélioration en terme de top 1/mAP est de 5,61%/7.91% pour $k = 15$. Malgré le faible taux de classification des flux "milieu" et "bas", les résultats montrent qu'ils contribuent à l'amélioration du système global. Figure 3 montre comment le flux "bas" permet d'extraire des informations délaissées par le flux "global" et le flux "sans arrière-plan", ce qui confirme la complémentarité des différents flux utilisés.

Table 1. Les résultats obtenus par la méthode de fusion dynamique proposée sur la base de données Market-1501.

Flux	Top 1	Top 5	Top 10	mAP
Image originale	79.78	91.30	94.32	62.22
Image sans arrière-plan	75.50	88.33	91.92	59.63
Milieu	47.47	68.61	75.32	29.03
Bas	47.77	68.73	76.72	34.18
Fusion ($k = 10$)	85.30	93.70	95.82	70.04
Fusion ($k = 15$)	85.48	93.70	95.72	70.13
Fusion ($k = 20$)	85.27	93.61	95.69	70.15

4 Conclusion

Dans cet article, nous proposons une méthode multi-flux pour la ré-identification de personnes qui vise à exploiter les caractéristiques globales et locales afin d'éviter les problèmes liés aux variations de l'arrière plan. Nous proposons d'abord d'effectuer une segmentation sémantique pour extraire les parties du corps, puis nous combinons les sorties des extracteurs de caractéristiques locales et globales pour prendre la décision finale. Nous avons montré que la combinaison de plusieurs caractéristiques de régions locales hautement discriminantes des images de personnes conduit à un système de ré-identification de personne plus robuste et précis. Les expériences sur la base de données Market-1501 démontrent clairement que notre approche proposée améliore considérablement les performances par rapport aux méthodes mono-flux.

Remerciement

Ce projet est effectué dans le cadre du dispositif MOBIDOC, financé par l'UE à travers le programme EMORI et géré par l'ANPR. Nous remercions profondément le soutien de NVIDIA Corporation avec le don du GPU Titan Xp utilisé pour cette recherche.

References

1. Mahmoud Ghorbel, Sourour Ammar, Yousri Kessentini, and Mohamed Jmaiel. Improving person re-identification by background subtraction using two-stream convolutional networks. In *International Conference on Image Analysis and Recognition*, pages 345–356. Springer, 2019.
2. Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
3. Zhiyong Huang, Zhi Yu, Yinsong Li, Yujie Wang, Shuang Lin, Daming Sun, Yuanhong Zhong, Hailin Cao, and Hans Gregersen. Contribution-based multi-stream feature distance fusion method with k-distribution re-ranking for person re-identification. *IEEE Access*, 7:35631–35644, 2019.
4. Dangwei Li, Xiaotang Chen, Zhang Zhang, and Kaiqi Huang. Learning deep context-aware features over body and latent parts for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 384–393, 2017.
5. Xiaodan Liang, Ke Gong, Xiaohui Shen, and Liang Lin. Look into person: Joint body parsing & pose estimation network and a new benchmark. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 2018.
6. Ruijie Quan, Xuanyi Dong, Yu Wu, Linchao Zhu, and Yi Yang. Auto-reid: Searching for a part-aware convnet for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pages 3750–3759, 2019.
7. Chunfeng Song, Yan Huang, Wanli Ouyang, and Liang Wang. Mask-guided contrastive attention model for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1179–1188, 2018.
8. Hantao Yao, Shiliang Zhang, Richang Hong, Yongdong Zhang, Changsheng Xu, and Qi Tian. Deep representation learning with part loss for person re-identification. *IEEE Transactions on Image Processing*, 28(6):2860–2871, 2019.

9. Guoping Zhao, Jiacheng Jiang, Jiajun Liu, Yanlei Yu, and Ji-Rong Wen. Improving person re-identification by body parts segmentation generated by gan. In *2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pages 1–8. IEEE, 2018.
10. Liang Zheng, Liyue Shen, Lu Tian, Shengjin Wang, Jingdong Wang, and Qi Tian. Scalable person re-identification: A benchmark. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pages 1116–1124, 2015.